

Diseño de estrategias de marketing digital basado en social media para fortalecer la cartera de cliente en una Mipyme

D.J. García Córdova^{1}, E. A. Romero Flores², G. Cabrera Zepeda², E. Roldan Reyes², M. Gallardo Córdoba²*

¹Estudiante de la Maestría en Ingeniería Administrativa, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba.

*²División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9, Col. Emiliano Zapata, CP. 94320, Orizaba, Veracruz, México.
dianacordova124@gmail.com*eromerof@orizaba.tecnm.mx*

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La presente investigación tiene como fundamento principal contribuir con información que pueda ser utilizada en el desarrollo empresarial en las MiPyMes mexicanas al incorporar marketing digital, partiendo de un caso de estudio de la Industria Mueblera, el cual presentó dificultades en su volumen de ventas, asimismo, contaba con diversas áreas de oportunidad enfocadas al proceso y generación de estrategias de mercadotecnia.

La metodología a utilizar comprende cinco fases, partiendo de un diagnóstico del entorno, posteriormente, se dio lugar al diseño de las estrategias de marketing digital, como tercera fase fue el implementar las estrategias y elegir los indicadores de desempeño; para la fase cuatro fue la medición de los KPI's, para finalizar con la presentación de los resultados.

En los resultados, se reflejó un incremento del 12% mensual en su cartera de clientes, además, su presencia en medios digitales mostró un aumento porcentual del 15% en las plataformas que maneja.

Palabras clave: *Marketing digital, Estrategias, Cartera de Clientes*

Abstract

The main foundation of this research is to contribute information that can be used in business development in Mexican companies by incorporating digital marketing, based on a case study of the Furniture Industry, which presented difficulties in its sales volume, likewise, It had various areas of opportunity focused on the process and generation of marketing strategies.

The methodology to be used comprises five phases, starting from a diagnosis of the environment, subsequently, the design of digital marketing strategies took place, as the third phase was to implement the strategies and choose the performance indicators; for phase four it was the measurement of the KPI's, to end with the presentation of the results.

In the results, a monthly increase of 12% was reflected in its client portfolio, in addition, its presence in digital media showed a percentage increase of 15% in the platforms it manages.

Key words: *Digital Marketing, Strategies, Clients*

Introducción

La permanencia en el mercado, es el principal objetivo de las empresas y para alcanzarlo se lleva a cabo el proceso de diseñar diferentes tipos de estrategias, con ellas, además de que aseguran su permanencia y madurez a través del tiempo, pueden hacerles frente a sus competidores y a los cambios sociales, tecnológicos y económicos que surjan en su entorno. Los procesos comerciales en las empresas, se han visto beneficiados por los avances tecnológicos; donde el principal beneficiado ha sido el procedimiento de la atracción de clientes y el estilo de comunicación que se puede llegar a tener mediante la tecnología.

El proceso de atracción y crecimiento de cartera es enriquecido con los procesos que la mercadotecnia nos brinda, actualmente, se cuenta con el marketing digital, el cual se ha comprobado mediante un estudio que llega a favorecer hasta en un 62.7% en sus niveles de utilidad y ganancia de clientes, gracias a aplicación de

estrategias publicitarias online [1]. Un factor importante entre el mercado digital y las organizaciones es la confianza que las social media les brindan a los clientes, ya que este es un factor importante al momento de tomar decisiones de compra [2], en las plataformas las empresas pueden colocar diferentes tipos de materiales que ofrezcan veracidad y seguridad a los compradores. Dentro de toda la gama de social media que se encuentran actualmente, Facebook es una de las mejores opciones, en la que, las MiPyMes pueden incursionar en el comercio electrónico [3].

El marketing de redes sociales, en este contexto, puede referirse a la publicidad de productos y servicios para grupos de interés a través de Internet donde todos los miembros se les permite suscribirse, comentar o compartir ideas, con la finalidad de atraer clientes y aumentar el tráfico al sitio web de las empresas. Para que el social media pueda tener una aceptación favorable, debe ir asociado con el marketing de contenidos, debido a que éste tiene como propósito fundamental la colocación de prospectos para las empresas [4].

El diseño de las estrategias de mercadotecnia digital, debe ser un proceso minuciosamente detallado y ajustado a las necesidades y fortalezas con las cuenta la empresa, de nada sirve el generar estrategias que no vayan acorde a los objetivos de la organización o en su defecto, no tomen en cuenta los riesgos y oportunidades que brinde la industria de donde emerge la empresa.

Esta investigación busca ayudar a las MiPyMes a potenciar su crecimiento comercial, a través del incremento de su cartera, dado que, en México éstas tienen un promedio de vida que oscila entre los 8.1 y 9.1 años [5], además, se debe tomar en cuenta que una de las principales razones del porque invertir en el marketing digital es que el 93% de los consumidores en el país utilizan fuentes de Internet, para decidir dónde adquirir sus productos y servicios. [6]

Con el diseño e implementación de las estrategias de marketing digital, se podrá obtener como resultado, incremento de clientes, fortalecimiento en las operaciones comerciales, conocimiento y análisis del perfil del público objetivo de la empresa, búsqueda de nuevos canales comerciales y fortalecimiento en los canales de comunicación con los consumidores actuales.

Metodología

Fase 1 Diagnóstico del entorno

En esta primera etapa, se realizó un análisis exhaustivo del entorno interno y externo de la empresa, se utilizaron diversas herramientas de la administración estratégica, como análisis FODA, diagrama de afinidad, matriz del perfil competitivo y análisis de competencia, con la finalidad de conocer la situación actual de la empresa, reconocer a sus principales competidores, así como identificar el perfil de consumo de sus clientes existentes y generar un plan de negocios que apoye en el diseño de las estrategias de marketing digital.

Fase 2 Diseño de las estrategias de marketing digital

En la etapa del diseño, se realizó la elección de las estrategias de marketing digital más adecuadas a la empresa, las cuales tomaron en cuenta los recursos con los que cuenta la organización. Se establecieron los objetivos, instrumentos de medición, así como, los indicadores de desempeño. Las estrategias elegidas fueron: social media, marketing de contenidos y sitio web.

Fase 3 Implementación de estrategias y análisis de resultados

Esta etapa se llevó a cabo en determinados periodos de tiempo, los cuales iban establecidos en el diseño de las estrategias, con la finalidad de evaluarlas y si era necesario mejorarlas. Se evaluó el impacto causado y se verificó si se iban cumpliendo los objetivos establecidos.

Se presentaron las conclusiones de las estrategias implementadas y se interpretaron los resultados, dando a conocer que los objetivos de la presente investigación, que fue el incremento de la cartera de clientes, se cumplieron con resultados satisfactorios, logrando obtener un impacto en el número de clientes nuevos en el negocio, contribuyendo en un incremento porcentual de las ventas de la empresa.

Resultados y discusión

Diagnóstico del entorno

La empresa de estudio, tiene su origen en la ciudad de Orizaba Veracruz en el año de 1997, es una microempresa familiar, pertenece a la Industria Mueblera. Su estructura organizacional es simple o bien centralizada, sin embargo, cuenta con un encargado de la supervisión en el área de producción y su departamentalización es de tipo funcional. Los productos que ofrece al mercado, son muebles de línea y personalizados, los cuales son elaborados en diferentes tipos de materiales, según sea solicitado.

Análisis interno

Para realizar el análisis interno y externo de la empresa se utilizó la Matriz FODA, se hizo elección de esta herramienta ya que es un componente clave para el marketing y su planificación estratégica, al identificar las fortalezas y debilidades de la organización, así como, las oportunidades y amenazas presentes en el mercado en el que opera [7]. El análisis FODA examina el microentorno (fortalezas y debilidades) y el macroentorno (oportunidades y amenazas) para desarrollar las estrategias y ejercer el mejor uso de los recursos. Las fortalezas y debilidades son elementos sobre los que la organización tiene control, mientras que las oportunidades y amenazas son elementos sobre los que la organización no tiene control, pero que sería prudente anticipar.

A esta matriz se le aplicó, el diagrama de afinidad, del cual surgieron cinco proyectos. Para los fines de esta investigación, se centró la atención en el proyecto de comercialización, el cual concluyo en el cumplimiento de sus tres objetivos: se estableció un plan de marketing digital, establecimiento de contenido en redes social y el incremento en la captación de clientes nuevos. El análisis FODA se realizó con el apoyo del propietario de la empresa, el supervisor del área de producción y el asistente administrativo, obteniendo la siguiente matriz mostrada en la Figura 2.

Figura. 1 Matriz FODA Empresa de estudio

Análisis del entorno externo

Para el estudio de la situación externa de la empresa, se realizó un análisis competitivo, mediante el cual se respondieron ciertas cuestiones, como el ¿qué posición tiene la empresa? ¿A dónde se quiere ir? ¿Cómo se

puede llegar? [8] Se contemplaron cinco factores: competencia, crecimiento y estabilidad económica, cuestiones legales y regulatorias, avances tecnológicos y tendencias socio culturales.

Para el análisis de la competencia se empleó la matriz del perfil competitivo, Con esta matriz se darán respuesta a diferentes incógnitas como: ¿Cuáles son los factores clave para la obtención del éxito en determinado sector? ¿Qué importancia tiene cada criterio decisivo en la empresa? ¿Quiénes son los competidores más débiles o fuertes? Con esta matriz se pueden identificar los competidores más importantes para la organización, así como sus debilidades y fortalezas, en comparación con la posición actual de la empresa, también se incluyen ciertos criterios externos e internos los cuales son calificados [9]. Los criterios clave utilizados en un rango de calificación del 4 al 1, siendo 4 como máxima calificación y 1 como mínima, fueron:

1. Calidad de los materiales.
2. Mano de obra especializada y capacitada (experiencia).
3. Precio y opciones de pago.
4. Servicio al cliente (tiempos de entrega y garantías).
5. Publicidad.
6. Prestigio (calificación en medios digitales).
7. Sitio web (presencia en medios digitales).
8. Reconocimiento de marca.
9. Innovación de productos.
10. Experiencia sensorial.

Los competidores existentes en la región fueron clasificados en 3 diferentes grupos; carpinterías, mueblerías locales y tiendas departamentales, donde la empresa obtuvo la siguiente posición competitiva, mostrada en la Tabla 1.

MPC Empresa de estudio		
Posición	Competidor	Calificación
1	Office Depot	4.00
2	Liverpool	3.85
3	Dico Orizaba	3.69
4	Coppel	3.44
5	Elektra	3.29
6	Exi Mueble	3.16
7	Mireles	2.87
8	Empresa de estudio	2.77
9	Vintagy Orizaba	2.66
10	Hecsus	2.01
11	Creaciones Magi	1.91
12	Montealban y muebles	1.6
13	El encanto	1.6

Tabla 1MPC Empresa de estudio

Los resultados obtenidos mostraron que la empresa ocupa el lugar número 8 a nivel local, sin embargo, también podemos observar que la organización, al ser comparada con los grupos 1 y 2, que son su principal competencia, se encuentra en un nivel por encima de la media, lo cual le brinda una ventaja frente a éstos.

Respecto al entorno al cliente, se realizó una revisión de los datos de la cartera actual de los clientes donde se obtuvo el que sus clientes estratégicos, se encuentran personas en un nivel socio económico a partir del nivel C en adelante, según la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI); con una edad entre los 22 y 70 años, habitando en la zona de la región de las altas montañas, como

mención especial, se encuentran las personas dedicadas al ramo del diseño de interiores, dado a que son clientes estratégicos.

Diseño de estrategias de Marketing digital

Se entiende como Marketing Digital como “el conjunto de análisis, reflexiones, plan de acción y medición que nos ayuda a determinar nuestra propuesta de valor en el ecosistema digital, a quién vamos a vender y cómo vamos a batir a la competencia esperando conseguir unos resultados concretos en términos de ventas y rentabilidad” [10]. Teniendo en cuenta esta definición, se elaboran las estrategias de marketing digital para la empresa, las cuales fueron basadas en el diagnóstico situacional de la empresa, el perfil del cliente, modelo de negocios y análisis de mercado anteriormente descritos, fueron: Social Media, Pagina Web y MKT de Contenidos.

Implementación de estrategias y análisis de resultados

Derivado del análisis externo e interno de la empresa, se logró elaborar un plan de negocios, para el cual se empleó el lienzo CANVAS, el cual comprende diferentes áreas entre las que destacan la innovación y la oferta que se brinda al mercado, misma que debe crear un valor para los consumidores finales [11]. La empresa destaca en esta propuesta de valor sus garantías extendidas, asesoría gratuita para la optimización de espacios con muebles personalizados y que sus proveedores de materia prima se encuentran con certificación por parte del Registro Nacional Forestal. Las actividades clave para llevar a cabo, con éxito el plan de negocios, son: fortalecer las alianzas con los clientes estratégicos y hacer uso del diseño y aplicación de las estrategias de marketing digital.

Con la finalidad de planificar, ejecutar y poder llevar a cabo con éxito las actividades clave plasmadas en el modelo de negocio, se realizó un plan de mercado donde se establecieron los objetivos del market, también se aplicó una encuesta con la finalidad de conocer las preferencias de los consumidores en cuanto a la fabricación de nuevos diseños multifuncionales, el proceso de validación que se llevó a cabo en los ítems, fue una revisión con los líderes de la empresa y una prueba piloto con un grupo seleccionado de clientes estratégicos, que han estado trabajando con la organización con un tiempo mínimo de 3 años.

La muestra fue seleccionada de una manera aleatoria simple, tomando un 30% de la comunidad de seguidores del social media, donde estaban conformados por un 60.9% mujeres y un 39.1% hombres, con un total de 80 participantes, con una aplicación en formato digital la información que se requirió recolectar fue: conocer el tipo de muebles multifuncionales más aceptados por su clientes, regularidad y preferencias de compra, así como nuevos competidores.

Las conclusiones de este estudio determinar que el producto multifuncional a lanzar como primero al mercado es una base para cama, ya que el 47.5% de la muestra seleccionada está interesada por el diseño y la funcionalidad del mueble. También se pudo observar que los clientes están más interesados por comprar muebles con un diseño moderno, que por uno tradicional y que el precio es clave en sus decisiones de compra, ya que el 38.8% se van por el precio que por la calidad y el servicio al cliente. Del total de los encuestados el 50% ha comprado o adquirido sus muebles en una carpintería y sólo el 3.7% ha utilizado alguna plataforma de internet para adquirirlos. Dentro de los materiales y los acabados que prefieren son en un 81.3% en madera y después prefieren algún material aglomerado; el barniz es el preferido para su terminado con un 73.4%, seguido de un acabado natural con un 16.5%. Del total de los encuestados tienen casa propia lo que hace resaltar por qué prefieren un mueble moderno a un multifuncional.

La estrategia de Social Media es con la que actualmente se entiene un mayor número de usuarios, la elegida fue Facebook los objetivos de que se fijaron para esta red social son los siguientes:

- Creación de contenido y relación solida con los clientes.
- Captar clientes potenciales.
- Identificar al buyer person.

Los objetivos que se persiguieron con la creación del sitio web fueron:

- Aumento de la tasa de conversión.
- Creación de un catálogo virtual.
- Captación de datos para clientes potenciales.

Con el marketing de contenidos se buscó fortalecer las estrategias anteriores, mostrando la experiencia con la cuenta la empresa, generando confianza en los clientes y visitantes de la página, los contenidos que se mostraron fueron de tipo promocional e informativo, para ambos medios digitales. Este tipo de estrategia consiste en la elaboración y distribución de contenido original y de valor de la empresa, con el fin de crear una percepción positiva de la marca. Los objetivos que se pretenden cumplir con esta estrategia son:

- Crear conocimiento de la marca Muebles Cordova, con el fin, de mostrar la experiencia con la cuenta la empresa.
- Reforzar y aumentar el tráfico en el contenido de la página de Facebook.
- Generar confianza por parte del cliente, para con la empresa.
- Atraer clientes estratégicos.

Dentro de los meses con lo que se trabajaron las estrategias la empresa mostró, que un 60.3% de los consumidores son mujeres, el 57.19% radican en la ciudad de Orizaba, se logró un incremento mensual del 15% en el número de seguidores de la página y un incremento en la cartera de cliente del 12% mensual.

Trabajo a futuro

El marketing digital es una herramienta que puede ser utilizada a favor del desarrollo de las empresas, sin embargo, es importante señalar que ésta debe aplicarse considerando una estrategia orientada en el cumplimiento del Modelo de Negocio de cada organización y además con un enfoque especializado en las características del mercado. El perfil de consumo y la predicción de preferencias del mismo son temáticas que pueden abordadas en casos de estudio como el presentado en este trabajo.

Conclusiones

El marketing digital ha revolucionado las formas de comunicación, captación de clientes y ventas en las empresas, es una herramienta que puede facilitar en gran medida las operaciones comerciales. Para el caso específico de la empresa de estudio, fue muy notorio el incremento en su cartera de clientes, ya que, al parecer, en la región de las altas montañas un gran número de usuarios buscan servicios de elaboración de muebles de línea o personalizados en redes sociales. Actualmente, las empresas compiten en un mercado muy agresivo y el no tener presencia en los medios digitales, deja una brecha enorme en cuanto a la búsqueda de clientes estratégicos, posicionamiento de marca y lo más prescindible, su permanencia en el mercado.

El motivo por el cual se tomó la decisión se enfocarse a estrategias de marketing digital, es porque actualmente, es una de las mejores alternativas con las que cuentan las empresas, esto ha sido comprobado en los últimos años con diversas investigaciones en diferentes países. Además de esto, desde el año 2019 hasta el actual, todas las MiPyMes han optado por estas nuevas estrategias para lograr llegar hasta su consumidor final, esto debido a la situación sanitaria que se vive en todo el mundo.

Agradecimientos

Al departamento de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Orizaba y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como a la MiPyMe que accedió a llevar a cabo esta investigación, se agradece en especial a la Dra. Edna A. Romero Flores, M.C. Gabriela Cabrera Zepeda, Dr. Eduardo Roldán Reyes y M.C. Maricela Gallardo Córdoba, quienes formaron parte de mi comité y tuvieron a bien brindarme apoyo para cumplir con los objetivos de este proyecto.

Referencias

- [1] V. L. Sanabria y L. A. Torres, «Comercio electrónico y nivel de ventas en las MiPyMes,» *Escuela de administración de negocios*, 2016. ISSN: 0120-8160. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20645903010>
- [2] G. Lerch y C. Rodriguez, «Competitive Price and Trust as Determinants of Purchase Intention in Social Commerce,» *BAR - Brazilian Administration Review*, vol. 16, n° 4, 2019. <https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019190074>
- [3] M. Alderete y C. Jones, «¿Hacia el social ecommerce? El valor de las redes sociales en la MiPyMe de Córdoba Argentina,» *Entramado, Universidad de Cali*, vol. 15, n° 1, pp. 48-60, 2019. <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.5149>
- [4] P. Vel, C. A. Brobbet, A. Salih y H. Jaheer, «Data, technology & social media: their invasive role in contemporar y marketing,» *Universidade de Nove de Julho*, vol. 14, n° 4, pp. 421-437, 2015. ISSN: . <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=471747061001>
- [5] INEGI, «Instituto Nacional de Estadística y Geografía,» 2017. [En línea]. Available: https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/#Informacion_general. [Último acceso: Agosto 2021].
- [6] AMVO, «Asociación Mexicana de Venta Online,» 2021. [En línea]. Available: <https://www.amvo.org.mx/estudios/estudio-sobre-venta-online-en-muebles-y-home-decor-2021/>. [Último acceso: 31 Agosto 2021].
- [7] M. C. Ruiz, M. J. Escrivá y A. Martínez, *Marketing en la actividad comercial*, Madrid: Mc-Graw-Hill/Interamericana de España, S.L., 2014. ISBN: 978-84-481-9358-4
- [8] «Marketing-XXI,» 11 11 2014. [En línea]. [Último acceso: <https://www.marketing-xxi.com/analisis-competitivo-17.htm> Agosto 2021].
- [9] ISOTools Excellence, 16 Marzo 2015. [En línea].
- [10] N. Somalo, *Marketing digital que funciona*, Madrid: LID Editorial, 2017. ISBN: 9788416624768
- [11] A. O. e. Y. Pigneur, *Generación de Modelos de Negocio*, España: Centro de libros PAPF, S, L. U. , 2011. ISBN: 978-8423427994